

“Intellektning kichik maktab yoshida tutgan o‘rni va unga bog‘liq kognitiv jarayonlar.”

Rajabova Zamira Ravshanbekovna

Urganch Davlat Universiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta‘lim yo‘nalishi

212- guruh talabasi

Annotatsiya:Maqolada intellektning kichik maktab yoshida tutgan o‘rni va shu davrda kognitiv jarayonlarning qay darajada o‘ssishi, bu davrda bolalarga katta e‘tibor qaratish lozimligi keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar:intellect, kognitiv jarayonlar, stimuly, reaksiya, qabul qilish.

"The role of intelligence in primary school age and related cognitive processes."

Urganch State University

Faculty of Pedagogy, Pedagogy and Psychology

Rajabova Zamira Ravshanbekovna, student of group 212

Annotation:The role of intellect in the primary school age and the level of growth of cognitive processes during this period, and the need to pay great attention to children during this period are mentioned in the article.

Key words: intellect, cognitive processes, stimulus, reaction, reception.

Kichik maktab yoshi bu davrda bolalar har tomonlama tinib-tinchimas bo‘ladi. Nisbatan ularni bir joyga qo‘yishning iloji yo‘q. Kichik maktab yoshidagi bolalar o‘qish faoliyatiga juda ko‘p beriluvchan hisoblanadi. Ular turli-tuman narsalar haqida savol berishadi. Bu davrdagi bolalarni bee‘tibor qoldirmaslik zarurdir.

Maktabga kelishi arafasida bolaning so‘z boyligi, o‘z fikrini bayon eta oladigan darajada ortadi. Boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalar nutqi, asosan, ot, fe‘l, sifat, son va bog‘lovchilardan iborat bo‘ladi.

Intellektning rivojlanishi bu davrda jadallashishni talab qiladi. Bu yoshdagi bolalarning o‘zlashtirish darajalari turlicha bo‘ladi: Kimdir bir voqea-hodisani tez anglab, unga tez reaksiya qoldirsa, ko‘pchilik bu stimulyga nisbatan sekin javob reaksiya qaytarish xususiyatiga egadir.

Maktabda o‘quvchilardan zo‘r uyushqoqlik, intizomlilik va irodaviylik talab etiladi. Mana shu talablarga javob bera olmagan ayrim o‘quvchilar bo‘sh o‘zlashtiradigan

bo'lib qoladilar. Intellektualning o'sib borishi jarayonida kognitiv jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kognitiv jarayonlar bu-bilish jarayonlari hisoblanadi. Bilish jarayonlari asosida bilim olish, tushunish kabi faoliyat turlari bajariladi. Nutqning rivojlanishi o'z navbatida bevosita intellekt rivojlanishi bilan bog'liq jarayondir. 6-7 yoshli bolalar aqliy rivojlanishining natijasi ko'rgazmali obraz yordamida ular, ya'ni kichik maktab yoshiga kiruvchi bu yoshda predmetning asosiy xususiyatlarini va predmetlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlay oladilar. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning bilim jarayonlari va ularning faoliyatida bir qator o'zgarishlarni kuzatish mumkin: Jumladan, bola idrokining o'tkirligi, sofligi bilan farq qiladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilardiqqatining asosiy xususiyati sifatida esa uning ixtiyoriy zaifligini keltirish mumkin. Shuningdek, aynan shu yoshda diqqatni iroda kuchi bilan moslash va uni boshqarish imkoniyati cheklangan bo'ladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda xotira jarayoni haqida so'z yuritadigan bo'lsak, bu davrda so'z mantiq xotirasining va ma'nosiga tushunib esda olib qolishning roli va uning salmog'i kuchayadi, tartibga solish imkoniyatlariga bo'ladi. Birinchi signal sistemasi faoliyatining nisbatan ustunligi tufayli kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda so'z mantiq xotirasi deb atalgan xotiraga qaraganda ko'rgazmali-obrazli xotira ko'proq rivojlangan bo'ladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar qoida va tushuntirishlarga qaraganda konkret ma'lumotlarni, voqeliklarni, qiyofalarni narsalarni va faktlarni yaxshi tez esda olib qoladilar va xotiralarida mustahkam saqlaydilar. Hayol bilish faoliyatida esa o'quvchining xayoli uning o'quv faoliyatining ta'siri va talablari bilan tarkib topadi. Shuning bilan bir qatorda bevosita taassurotlar (muzeylarga sayohat, kartinalarni ko'rish, ekskursiyalarga borish, maktab yer uchastkasida ishlash va boshqalar) ham xayolni rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganimizda kichik maktab yoshida intellekt rivojlanishi muhim rol o'ynar ekan. Bu davrda bolalarning agar qabul qilish tezligi past bo'lsa, ularga turli o'yin va ko'rgazmali qurollar yordamida mavzuni ochib berish zarur. Bu yoshdagi bolalarda mavjud bo'lgan ishonuvchanlik, ochiqlik, tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik, itoatkorlik kabi xususiyatlari ularni shaxs sifatida tarbiyalash uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Kichik maktab yoshi davrini bolaning turli faoliyatlarda muvaffaqiyatga erishishini belgilab beruvchi asosiy shaxsiy xususiyatlarning yuzaga kelish va mustahkamlanish davri deb hisoblash mumkin. Mustaqillikni shakllantirish uchun bolaga mustaqil bajaradigan ishlarni ko'proq topshirish va unga ishonch bildirish nihoyatda muhimdir. Shuningdek, shunday bir ijtimoiy psixologik muhit yaratish lozimki, unda bolaga biron bir ma'sul vazifani mustaqil bajarishni topshirish, bu ishni bajarish jarayonida bola o'zini tengdoshlari, kattalar va boshqa odamlarning lideri deb his qilishiga imkon yaratib berish lozimdir. Ana shu his bolada keyinchalik mustaqil bo'lishga undovchi motivlarni yuzaga keltirishda asosiy rol o'ynashi mumkin. Kichik maktab yoshida o'quvchining asosiy faoliyati o'qish va o'yin faoliyatini birgalikda olib borilishi xam samarali metod xam o'qishga bo'lgan

qiziqishini oshiradi. Bu esa o'z navbatida kasb tanlash uchun zamin tayyorlaydi. Har bir olib boradigan pedagogic mahoratli metodlarimiz orqali o'quvchilarda dunyoqarash, mustaqil fikrlash, fanlarga bo'lgan qiziqishini shakllantirish bilan maqsadlidir. O'qish uchun qulay sharoitlarda va bolaning aqliy rivojlanishining etarli darajasida o'quv faoliyati asosida nazariy ong va tafakkur uchun zarur shart-sharoitlar paydo bo'ladi. Maktabda, hayotning yangi sharoitida, bu egallangan refleksiv qobiliyatlar bolaga o'qituvchi va sinfdoshlar bilan munosabatlardagi muammoli vaziyatlarni hal qilishda yaxshi xizmat qiladi. Muvaffaqiyatli ta'lim faoliyati to'g'risida bo'rttirilgan va asossiz da'volar ushbu faoliyatda eng muvaffaqiyatli bo'lgan sinfdoshlariga salbiy hissiy munosabatni yaratadi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni maktab ta'limiga nisbatan emotsional barqarorligini oshirish maqsadida ular bilan maxsus ishlab chiqilgan dastur asosida psixologik o'yinlar tashkil qilindi. Unga ko'ra, o'quvchilar uchun tanlab olingan psixologik o'yinlar ularning o'quv faoliyatiga nisbatan intilish va ishtiyoqlarini oshirishga xizmat qiladi. Shundan so'ng, biz tomonimizdan taklif qilingan psixologik o'yinlarning samaradorlik darajasini tekshirish maqsadida ular bilan qayta diagnostika ishlari amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References):

1. M.G. Davletshin, Sh. Do'stmuhamedova, M. Mavlonov, S. To'ychiyeva "Yosh davrlari va pedagogik psixologiya" Toshkent- 2004.
2. E.G'. G'oziyev "Ontogenez psixologiyasi" Toshkent- 2020.
3. Z.T. Nishanova, N.G. Kamilova, D.U. Abdullaeva, M.X. Xolnazarova "Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya". Toshkent- 2018.
4. F.I. Xaydarov, N.I. Xalilova "Umumiy psixologiya". Toshkent-2021

